

FIZIKA LABORATORIYA SHINIĞIWLARINDA MICROSOFT EXCEL
PROGRAMMASINAN PAYDALANIW

A.S.Kalilaev

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,
Fizika kafedrasınıń stajyor oqıtıwshısı, Nókis qalası.

I.A.Atashov

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,
Fizika bakalavr baǵdarınıń 3-kurs student, Nókis qalası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812576>

Annotaciya. Fizika páninen laboratoriyalıq jumsladıń nátiyjelerin qayta islewde hár túrli kompyuterlik programmalarдан paydalanıw izertlenip atırǵan qubılıs yamasa obiekt haqqında maǵlıwmat beriwshi parametrlar arasındaǵı baylanıslılıqtı anıqlawda bir qansha jeńillikler jaratadı. Sonlıqtan nátiyjelerdi qayta islewdi studentler óz betinshe úyreniw dáslep meńgeriw ańsat bolǵan programmalarдан baslawı kerek. Bul jumısta fizikaniń atom yadrosı hám elementar bóleksheler fizikası bólimine tiyisli bolǵan “Beta bólekshelerdiń intensivliginiń aralıqqa baylanıslı kemeyin úyreniw” laboratoriyalıq jumısınıń nátiyjelerin MS Excel programmasında qayta islep kórsetilgen.

Gilt sózleri: MS Excel, aktivlik, grafik, diagramma.

USE OF MICROSOFT EXCEL IN PHYSICS LABORATORY EXERCISES

Abstract. The use of various computer programs when processing the results of laboratory work in physics creates a number of simplifications in expressing the relationship between parameters that provide information about the process or object being studied. Students should start with these programs, which are initially easy to learn on their own. This work reproduces the results of the laboratory work “Study of the distance-dependent decrease in the intensity of beta particles,” relating to the section of physics of the atomic nucleus and elementary particles, in MS Excel.

Key words: MS Excel, activity, graph, diagram.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT EXCEL В ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИКЕ.

Аннотация. Использование различных компьютерных программ при обработке результатов лабораторных работ по физике создает ряд облегчений в выражении зависимости между параметрами, которые дают информацию об изучаемом процессе или объекте. Студенты должны начать с этих программ, которые изначально легко освоить

самостоятельно. В данной работе воспроизведены результаты лабораторной работы "Исследование дистанционно-зависимого снижения интенсивности бета-частиц", относящейся к разделу физики атомного ядра и элементарных частиц, в MS

Ключевые слова: MS Excel, активность, график, диаграмма.

Fizika boyınsha laboratoriya shınıǵıwlarınń tiykarǵı maqseti studentler tárepinen fizikalıq eksperimentti ótkeriwde zárúr kónlikpelerdi iyelew bolıp tabıladı. Sonıń menen birge, studentler qubılıslardıń tiykarǵı fizikalıq nızamlıqların tekseriw, ólshew usılları hám ólshew nátiyjelerin qayta islew nızamları menen tanısıwı, zamanagóy ilimiy úskeneler menen islewdi úyreniwı kerek [A.B.Кирюшин: 1].

Tiykarınan tájiriybeniń nátiyjelerin qayta islewde tájiriybeniń nátiyjeleron qayta islewde laboratoriyalıq jumıslardı orınlawda alınǵan nátiyjeler kópshilik jaǵdaylarda keste tiykarında kelip shıǵadı hám kestedegi parametrlerdıń mánisleri arasındaǵı baylanıslıqtıń grafigi alınadı. Sol grafik arqalı teoriya hám eksperiment salıstırıladı. Biz bul jumıslardı ámelge asırıwda “Beta ıdıraw intensivliginiń aralıqqa baylanıslı kemeyiwı” laboratoriyalıq jumısınń nátiyjesin Microsoft Excel programmasında qayta islewdi kórip shıǵamız.

MS Excel (Microsoft Excel) - Microsoft tárepinen islep shıǵılǵan, elektron kesteler menen islew ushın mólsherlengen programmalıq támiynat. Bul maǵlıwmatlar menen islew hám esaplawlardı ámelge asırıw ushın eń keń tarqalǵan hám ataqlı qurallardan biri bolıp tabıladı.

MS Excel programması haqqında qısqasha maǵlıwmat:

Elektron kesteler: MS Excel sizge nomerler, tekst, formulalar hám basqa túrdegi maǵlıwmatlardı óz ishine alıwı múmkin bolǵan kletkalardan ibarat elektron kestelerdi jaratılıwma múmkinshilik beredi. Elektron kesteler maǵlıwmatlardı tártipke salıw hám olar ústinde túrli operatsiyalardı orınlawǵa járdem beredi.

Funkciyalar hám formulalar: MS Excel programmasında maǵlıwmatlar ústinde túrli matematikalıq, statistikalıq, finanslıq hám logikalıq operatsiyalardı orınlaw imkaniyatın beretuǵın 400 den artıq ornatılǵan funksiya hám formulalar bar. Formulalar esap -kitaplardı hám maǵlıwmatlardı analiz qılıwdı avtomatlastırıw ushın isletiliwi múmkin.

Grafikler hám diagrammalar: MS Excel maǵlıwmatlardı vizualizaciya qılıw ushın hár túrli túrdegi grafik hám diagrammalardı jaratıw múmkinshiligin beredi. Bul maǵlıwmattı analiz qılıwdı hám nátiyjelerdi vizual súwretlewdi ánsatlastıradı.

Maǵlıwmatlardı filtrlew hám saralaw: Exceldiń filtrlew hám saralaw qásiyetlerinen paydalanıp, kerekli maǵlıwmatlardı tez tabıwıńız hám olardı túrli kriteriyalar boyınsha tártipke

salıp qoyıwıńız múmkin. Bul úlken kólemdegi maǵlıwmatlar menen islewde paydalı bolıp tabıladı.

Makroslar hám avtomatlastırıw: MS Excel tákirarlanıwshı wazıypalardı avtomatlastırıw imkanıyatın beretuǵın makroslardı jaratıwdı qollap -quwatlaydı. Makroslar sizge háreketler izbe-izligin jazıp alıw hám oynaw imkanıyatın beredi, bul bolsa maǵlıwmatlar menen islewdi sezilerli dárejede ańsatlashtıradi.

Maǵlıwmatlardı import qılıw hám kirip qılıw: Excel maǵlıwmatlar bazaları, tekstli fayllar, XML hám basqa formatlar sıyaqlı túrli dereklerden maǵlıwmatlardı import hám kirip qılıwdı qollap - quwatlaydı. Bul túrli qosımshalar ortasında maǵlıwmat almaslawdı hám maǵlıwmatlardı kerekli formatda saqlawdı ańsatlashtıradı [Босацова Л.Л.:426-428].

Jámaátlik jumıs: MS Excel kesteler ústinde sheriklik qılıw múmkinshiligin beredi. Bir neshe paydalanıwshılar bir waqıttıń ózinde bir faylda islewi, ózgeriwler kirgiziwi hám olardı baqlawı múmkin [Кукушкина М.С.:47-55].

MS Excel-dagi SUM funkciyası málim kletkalar aralıǵındaǵı bahalardı jıynaw ushın isletiledi. Ol bir yamasa bir neshe argumentti aladı, olar kletkalar, kletkalar diapazonları yamasa bahalar dizbekleri bolıwı múmkin.

SUM funkciyası sintaksisi tómendegishe:

SUM(number1, [number2], [number3], ...)

SUM funkciyasınan paydalanıwǵa mısallar keltiremiz:

1. Bir qatar ketekshelerdegi bahalar jıyındısı:

=SUM(A1:A10)

Bul mısal A1 den A10 keteksheleri aralıǵındaǵı bahalardı jıynaydı.

2. Bir neshe kletkalar diapazonın jıynaw:

=SUM(A1:A10, C1:C5, E1:E3)

Bul mısal ush túrli kletka diapazonındaǵı bahalardı jıynaydı: A1 den A10 ǵa shekem, C1 den C5 ke shekem hám E1 den E3 ke shekem.

3. Shártler járdeminde kletkalardı jıynaw:

=SUMIF(A1:A10, ">50")

Bul mısal tek A1 den A10 aralıǵındaǵı 50 den úlken bahalardı jıynaydı.

4. Dızbektegi bahalar jıyındısı:

=SUM({10, 20, 30})

Bul mısal {10, 20, 30} dızbektegi bahalardı jıynaydı hám nátiyjeni 60 qaytaradı.

SUM funkciyasınan bahalar jıyındısın alıw kerek bolǵan túrli jaǵdaylarda paydalanıw múmkin. Bul finanslıq maǵlıwmatlar, esap -kitaplar hám úlken kólem degi maǵlıwmatlardı

analizlew menen islewde paydalı bolıwı múmkin [Лебедев Г. В.:20-25].

MS Excel programması dağı AVERAGE funksiyası belgili kletkalar diapazonınıń ortasha arifmetikalıq mánisin esaplaw ushın isletiledi.

AVERAGE funksiyası sintaksisi tómendegishe:

AVERAGE (number1, [number2], [number3], ...)

Bul erda nomer1, nomer2, nomer3 hám basqalar. Siz ortashanı esaplanıwı kerek bolǵan nomerler yamasa kletka siltemeleri.

Ortasha funksiyadan paydalanıwǵa mısallar :

1. Kletkalar diapazonınıń ortasha mánisin esaplaw :

=AVERAGE(A1:A10)

Bul mısal A1 keteksheden A10 ǵa shekem bolǵan diapazon ushın ortasha arifmetikalıq bahanı esaplap shıǵadı.

2. Bir neshe kletka diapazonları ushın ortasha bahanı esaplaw :

=AVERAGE(A1:A10, C1:C5, E1:E3)

Bul mısal ush túrli kletka diapazonları ushın arifmetikalıq ortashanı esaplap shıǵadı : A1 den A10 ǵa shekem, C1 den C5 ke shekem hám E1 den E3 ke shekem. Nátiyjede belgilengen diapazonlardaǵı barlıq cıfrlı bahalardıń ortasha mánisi boladı.

3. Shártler járdeminde ortashanı esaplaw :

=AVERAGEIF(A1:A10, ">50")

Bul mısal tek A1 den A10 ǵa shekem bolǵan 50 den úlken bahalardıń ortasha mánisin esaplap shıǵadı.

AVERAGE funkeiyası cıfrlı maǵlıwmatlardı analizlew, ortasha kórsetkishlerdi esaplaw, ortasha nátiyjelerdi bahalaw hám taǵı basqalarda paydalı bolıwı múmkin [Леонтьев В. П.:217-225].

$= (P6+Q6+R6)/3$ ámeli S6-ketekke islenedi. Keyin S6 ketektıń oń to'mengi mu'yeshinen kursor ja'rdeminde vertikal tómen qaray tartıladı. Bunin nátiyjesinde qalǵan 9 maǵlıwmat tolıq esaplanadı.

Ortasha mánisler esaplap bolıǵannan keyin U6 ketekke $=S6/T6$ ámeli orınlanadı. Bul aktivlikti esaplaw ámeli bolıp tabıladı. Keyin U6 ketektin oń tómeni tárepinen kursor arqalı vertikal tómen tartılıp qalǵan 9 nátiyje esaplanadı. Ólshengen aktivliklerden fonnıń aktivligi alınıp tek radionuklidtiń taza aktivligi tabıladı. Barlıq ámeller orınlanıp bolǵannan keyin R aralıq ham A aktivlik kestesi duzilip, **Вставка** menyusınıń **Диаграммы** bóliminen **Точечная** punktı saylanıp kerekli grafik sızıp alınadı (1-súwret).

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

1-súwret. Sr-90 nıń aktivliginiń aralıqqa baylanıslı ózgeriw grafigi

Tap sonday etip basqa da radioizotoplardıń aktivliklerin esaplaw hám grafiklerin alıw múmkin (2-súwret). Grafiklerden parametrlardıń baylanıslılıgın ayqın kóriw kerekli teoriyalıq nızamnıń durıslıgın tekseriw múmkin. Usınday jol menen fizikanıń bir neshe bólimlerine tiyisli bolğan ayırım ápiwayı laboratoriyalıq jumıslarınıń nátiyjelerin qayta islew múmkin. Laboratoriyalıq jumıslardıń nátiyjelerin qayta islewge arnalğan bir qansha programmaların baslaması sıpatında bul usıdan paydalanıw studentler ushın qolaylı bolıp tabıladı.

2-súwret. Am-241 radioizotobınıń aktivliginiń aralıqqa baylanıslı ózgeriw grafigi.

REFERENCES

1. А.В.Кирюшин, А.В.Орехов., ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. Методические указания к выполнению и оформлению лабораторных работ по физике для студентов всех специальностей и всех форм обучения.
2. Босасова.Л Л., Босасова Ф.Ю. Информатика, 7-9. М.: БИНОМ,2013.
3. Кукушкина М.С. работа в MS Office 2007 Текстовый процессор EXCEL 2007., УЛГТУ, 2010.
4. Лебедев Г. В., Кушниренко А Г 12 лекций по преподаванию курса информатика М.: Дрофа 1998.
5. Леонтьев В. П Новейшая энциклопедия персонального компьютера М.: ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ, 2005.
6. <https://excelworks.ru/2017/03/23/eksponenta-v-excel/>
7. <https://poe.com/chat/23jd438j1jv9x2sbt9p>
8. www.excel-easy.com
9. www.excel-university.com
10. www.excelcampus.com
11. www.mrexcel.com

MODERN SCIENCE
& RESEARCH